

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19136058>

MAKTAB O‘QUVCHILARINI DO‘STLIK HISSIDA TARBIYALASH

Zayniyev Faxriddin Najmiyevich

Samarqand viloyati Urgut tumani

7-umumta’lim maktabi o‘qituvchisi

E-mail: faxriddinzayniev103@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada sinf o‘qituvchisi o‘quvchilar bilan qanday ishlashi, ularning do‘stlik munosabatlarini qanday yaxshilashi va qanday yondashuvlar ularga jamoa bo‘lishga yordam berishi ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, biz do‘stlik insonning kuchli tomonlarini mustahkamlash, ularni baxtli qilish va hayotini boyitishda muhim omil ekanligini tushunamiz.

Kalit so‘zlar: do‘stlik, jamiyat, ta’lim, jamoaviy ish, birdamlik

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается, как классный руководитель работает с учениками, как они могут улучшить свои дружеские отношения и какие подходы помогают им стать командой. Мы также понимаем, что дружба является важнейшим фактором, который укрепляет сильные стороны человека, делает его счастливым и украшает его жизнь.

Ключевые слова: дружба, сообщество, образование, командная работа, солидарность.

ABSTRACT

This article examines how a homeroom teacher works with students, how they can improve their friendships, and what approaches help them become a team. We also understand that friendship is a vital factor in reinforcing a person’s strengths, making them happy, and enriching their lives.

Keywords: friendship, community, education, teamwork, solidarity.

Shiddat bilan o‘zgarib borayotgan davrda ta’lim- tarbiya oldidagi muhim vazifalar belgilab qo‘yilgan. Bu vazifalarni amalga oshirishda o‘quvchilarning ma’naviy axloqiy yetukligini oshirish, o‘zlikni anglashga qaratilgan madaniy meroslarimiz bilan tanishtirish muhim o‘rin egallaydi. “O‘qish” darsliklari tahlili shuni

ko'rsatadiki do'stlik va o'rtoqlik ruhida tarbiyalash nihoyatda dolzarb masaladir, darsliklarda bu muammo bo'yicha bevosita bilimlar berilgan. Bu bilimlar esa o'quvchilarda do'stlik, o'rtoqlik, hamjihatlik, mehribonlik kabi insoniy fazlarni tarbiyalashga xizmat qiladi. Bu vazifalarni amalga oshirish esa boshlang'ish sinf o'qituvchilari zimmasiga juda katta mas'uliyat yuklaydi.

Axloq va axloqiy tarbiya masalasi o'tmishda ham bugungi kundagidek asosiy dolzarb mavzulardan biri bo'lgan desak adashmaymiz. Chunki qaysi jamiyatda, qaysi tizimda bo'lmasin agar jamiyat a'zolari axloqan barkamol, tarbiyali, ilmi shaxslar bo'lmasa jamiyat taraqqiyoti orqalab boraveradi.

Ta'lim muassasalarida maktabga yangi qadam bosgan yoshlarni, o'quvchilarni moslashuv davri bo'lib, bu davrda o'quvchilar bilan guruh bo'lib ishlash foydali hisoblanadi.

Biz bilamizki hozirgi zamon yoshlari zamonaviy fikrlaydigan, fantastik kinolar tomosha qilishga qiziqadigan yoshlardir. Shuni inobatga olgan holda ta'lim tarbiya berishda yangicha zamonaviy usullar as qotadi masalan: Harry poter filmida ham jamoaviy muammolarni hal etishda ular qahramonlar o'rtasida do'stlik, birdamlik va qiyinchiliklarni birga yengish kabi xislatlar ko'rsatib o'tilgan. O'quvchilar o'rtasida shu filmni sahnalashtirish do'stlikni shakllantiradi Bu sahnalashtirilayotgan sahna ko'rinishlarning asosiy tashabbuskorlari yoshlar bo'lsa bu albatta tasirliroq hisoblanadi.

Maktab o'quvchilarini do'stlik ruhida tarbiyalashning samarali usullaridan yana biri bu guruh bo'lib ish olib borishini ta'minlashdir. Jumladan tadbirlar va loyihalarda, ochiq darslarda sinfni 2-4 ga bo'lish orqali jamoalar yaratish va shu jamoaga e'tibor berish har bir pedagogning asosiy ishlaridani bo'lishi kerak. Qaysi bir o'quvchi tengdoshlari bilan til topishib kirishib ketmoqda yoki aksincha qo'shila olmayotgan o'quvchilarni shu loyiha va tadbirlarda ko'proq jalb etish kerakligi ko'rinib turibdi. Buning afzalliklari xarakteri og'ir va agressiv yoki jamoaga qo'shila olmayotgan yoshlarni saralab olishga asos bo'ladi. Yana bir e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan ishlardan biri o'quvchilarning uydagi, oiladagi muhiti ham katta ta'sir ko'rsatadi va bu oila va maktab ta'moyili asosida ishlarni tashkil etish kerakligini bildiradi.

Eng e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan o'quvchilar bilan ko'plab sayohatlar, tabiat qo'ynida ovqatlanishlarni tashkil etish kerakligi bu ham albatta yoshlar o'rtasida mehr oqibat, mehmodo'stlik xislatlarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Do'stlik, o'rtoqlik ruhida tarbiyalash muammosi axloqiy tarbiya shaxsning turli xil munosabatlarida o'z aksini topadi. Bu munosabatlar shaxsning mehnatga, jamiyatga, hayotga, qarindosh urug', tengdoshlarga bo'lgan axloqiy munosabatlarida o'z aksini topadi va odamning ma'naviy dunyosini ifodalaydi.

Do'stlik, o'rtoqlik axloqiy fazilat sifatida axloq nazariyasi rivoji bilan bog'liq bo'lib uning muhim manbalaridan biri xalq pedagogikasi durdonalari deyish mumkin. Insoniyat qadim - qadimdan har qanday odam qalbida e'tiqodga ishonch o'zining haqligiga qiyinchiliklarni yenga olishiga ishonch borligini tushunib yetgan. Odamlarni shu xislatlar bir biriga yaqinlashtirgan faoliyat qiziqish va turli his ehtiyojlarining uyg'unligi ular o'rtasida qalb yaqinligini hamkorlik qilishni hamdardlikni mehr oqibatni hosil qilgan

O'zaro shu xoldagi aloqalar shaxs ma'naviy dunyosini boyitadi. Kishining o'z axloqiy qiyofasini boshqa odamlarga bo'lgan munosabatida ko'rsatib turadi

Ta'lim jarayoniga nazar soladigan bo'lsak, o'qish kitobi hamda tarbiya kitoblarida berilgan hikoya ertaklarda turli amaliy mashg'ulotlar berilgan :masalan hayvonlarga mehribonlik qilish, ularga uychalar yasash kabi amaliy mashg'ulotlarda jamoa bilan ishlab ,do'stona munosabatni namoyon qilish mumkin.

Chunki, do'stlik va axllik tufayli o'z orzularini ro'yobga chiqishi mumkinligini anglagan. Avlodlarning tarbiyaga doir tajribasi faqat bu fanning o'zini rivojlantirishgagina emas, balki jamiyatda, ta'lim-tarbiyaning hozirgi rivojiga ham ta'sir etadi zero, tarbiya ishi yosh avlodga ozidan oldingi avlodning bu sohadagi ijtimoiy tajribasini kuzatib borish bilan bog'liq holda rivojlanadi.

Bu o'rinda O'rta asr sharqning fikrlar rivojida mutafakkir Ibn Sinoning xizmatlari benihoya kattadir. Ibn Sino o'zining "Yaxshilik va yomonlik", "Axloq haqida risola" kabi asarlarida insonning kamol topishida axloqiy tarbiya, odatlar his tuyg'ularning ro'li haqidagi fikrlarni bayon etadi. Boshlang'ish sinf o'quvchilari uchun ushbu allomalarimiz hikoyalari, rivoyatlari Yangi Milliy dastur asosida yaratilayotgan kitoblarda juda ham ko'p va o'rinli keltirilgan.

Ibn Sino "axloq haqida risola" kabi asarlarida insonning kamol topishida axloqiy tarbiya odatlar va his tuygularning ro'li haqidagi fikrlarni bayon etadi. Ibn Sino "Axloq haqida risola" asarida insonning umumiy fazilatlar haqida gapirib, kishilarda xulqida yaxshi va yomon odatlarning paydo bo'lish sabablariga to'xtaydi. Bu asarda iffat, qanoat, saxiylik, shijoat, sabr, muloyimlik sirni saqlay bilish, ilm ma'rifatli bo'lish, ochiqlik, farosatlik, do'stlik, vafodorlik, kamtarlik, adolatlilik kabi axloqiy tushunchalar yoritilgan.

Yuqori sinf o'quvchilari uchun Alisher Navoiyning "Farhod va Shirin", "Layli va Majnun" asarlarini o'qib uni o'qituvchi ustozlar bilan tahlil qilish insonni komillikka, nafsni yengishga, yoshlikda o'rgangan insoniylik ,mehr -muhabbatni to'g'ri yo'naltirishga undaydi.

Ziyraklik sezgi bergan narsalarning haqiqiy ma'nosini tezlik bilan tushunishga yordam beruvchi quvvat O'rta asrning qomusiy mutafakkirlaridan biri bo'lgan Farobiy

asarlarida axloq va axloqlik katta o‘rin egallaydi. Uning fikricha tarbiyaning asosiy maqsadi kishilarni ezgu ishlarni qilishga yo‘llashdan iborat.

Yaxshi niyat insonni haqiqiy saodat tomon yetaklaydi. Do‘stlik inson axloqining bebaho go‘zalligi ijobiy fazilatlar gavhari bo‘lib hisoblanadi.. Insondagi barcha go‘zal fazilatlar bir marvarid shodasi bo‘lsa uning dur gavhari chin insoniy muhabbatga aylangan do‘stlikdir. Do‘stlik tufayli xonadonimiz obod, dunyoda tinchlik va dasturxonimizda to‘kinlik hukumron. Shuning uchun ham dono kishilar hamma jamiyatda ham do‘stlikni ulug‘lab qadrlab kelganlar va odamlarni do‘st bo‘lib yashashga ko‘proq do‘st orttirisha undaganlar. Do‘sti borning baxti bor degan maqollar bejizga aytilmagan. Har doim do‘stona munosabatli, kirishimli insonlar jamiyatda ardoqli bo‘ladi.

Xulosa: O‘quvchilar bilan doimiy ishlarni tashkil etish ularning muammo va takliflarini tinglash yoshlar o‘rtasida kitobxonlik va san‘atga bo‘lgan qiziqishlarini kuchaytirish o‘quvchilar bilan ochiq osmon ostida tarbiyaviy ishlarni tashkil etish jumladan tabiatshunoslik, geografiya shunga o‘xshash fanlarni tabiat qo‘yniga guruh guruh bo‘lib ishlash ko‘plab ijobiy natijalarga erishish uchun xizmat qiladi.

Do‘stlar bir- biriga hech qachon xiyonat qilmasliklari, bir- birini doimo qo‘llab quvvatlashi va o‘gir kunida doim yonida bo‘lishlari kerakligini o‘quvchilarga uqtirish lozim. Do‘stlik vafosi bilan go‘zalligini uqtirish, yillar o‘tganda ham ularni do‘stlik rishtalari uzilmasligi kerakligini tushuntirish. Do‘stona munosabatlar jamiyatda o‘rin topishda muhim ahamiyat kasb etishini uqtirish lozim. Do‘st orttirish hamma yoshda ham zarur lekin yoshlikda boshlangan do‘stlikning ildizi chuqur bo‘lishi shuning uchun ham yoshlarimiz iloji boricha koproq do‘st orttirishlari va bir- birlari bilan ahil inoq bo‘lib, bir-birini hurmat qilib, dars jarayonlarida bir-biriga yordam berishi muhim hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Berdiyeva.G “O‘quvchilarda shaxslararo munosabatlarning o‘ziga xos xususiyatlari” Xalq ta’limi T-1998
2. Ibragimova.R “Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari bilish faoliyatini shakllantirishning didaktik asoslari” T-2005
3. Davletshin.M T. Do‘stmuhammedova “Yosh davrlari va pedagogik-psixologiya T-2004
4. Baratov.Sh “O‘quvchi shaxsini o‘rganish usullari” T-o‘qituvchi
5. Imomova.M “Bolalarni ma’vaviy axloqiy tarbiyalashda milliy qadriyatlar” T-1995
6. Hasanboyev.J Turopova.M “Manaviy- axloqiy tarbiya asoslari” T-2002